

РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАУК
ИНСТИТУТ ЗЕМНОГО МАГНЕТИЗМА, ИОНОСФЕРЫ
И РАСПРОСТРАНЕНИЯ РАДИОВОЛН

Препринт № 8 (1058)

В.В. Любимов

**МАГНИТНАЯ СЪЕМКА В 7-м РЕЙСЕ НИС
«АКАДЕМИК НИКОЛАЙ СТРАХОВ»**

Работа доложена на индо-российском симпозиуме:
«Природа и вариации геомагнитного поля»,
который проводился 2-6 февраля 1993 г.
в г. Дели, Индия

Москва 1994

УДК 550.380.

Любимов В.В. Магнитная съемка в 7-м рейсе НИС
«Академик Николай Страхов». Препринт № 8 (1058) М.:
ИЗМИРАН, 1994. - 35 с.

В работе представлены результаты магнитометрических исследований, проведенных в 7-м рейсе НИС «Академик Николай Страхов». Указаны районы проведения работ, приведены характеристики систем наблюдений и применяемой магнитометрической аппаратуры.

Вся гидромагнитная съемка в период рейса включала в себя съемку на геотраверсах и съемки на отдельных полигонах. Основная часть ГМС была выполнена в районе магнитного экватора и в районах, где наклонение вектора магнитной индукции поля Земли лежало в пределах ± 10 угл. градусов.

Съемка на полигонах включала в себя три основных района: хребет Петропавловский, разломы Сан-Паулу (1° N) и Страхова (4° N), где расстояние между соседними галсами ГМС составляло от 2,5 до 5 миль.

Предварительная оценка точности ГМС по точкам пересечений на полигонах без учета поправок за вариации составила ± 20 нТл. Введение вариационных поправок несколько снизило эту величину до значения ± 14 нТл.

По результатам ГМС построены карты наблюденного магнитного поля для указанных полигонов и, совмещенные с батиметрией, графики аномального магнитного поля для геотраверсов, которые приводятся.

С ИЗМИРАН, 1994 г.